

La hermenéutica como estrategia en los procesos del desarrollo local

María Becerra

Universidad Simón Rodríguez, (Núcleo Valera)

FUNDACITE

orcid: 0000-0002-6513-5462

maebeva@gmail.com

Venezuela

Leobany Carrillo

Universidad Simón Rodríguez, (Núcleo Valera)

orcid: 0000-0003-4915-9365

maleon64@gmail.com

Venezuela

Fecha de recepción: 12/04/2022

Fecha de aceptación: 06/05/2022

Resumen

El propósito de este ensayo, de enfoque interpretativo, es realizar una visión retrospectiva de la hermenéutica con la intención de contextualizarla, para apreciar sus implicaciones con los procesos del desarrollo local. Se basa en la revisión documental, y pretende ser un aporte a la discusión de la hermenéutica como estrategia en los procesos de dicho desarrollo, dejándose entrever sus múltiples ámbitos de aplicaciones. La hermenéutica frecuentemente ha sido entendida como el arte de interpretar los textos escritos y ha estado vigente en la cultura humana desde los inicios de la civilización, siendo objeto de estudios y de distintas visiones conectadas con el desarrollo del pensamiento filosófico de la historia hasta alcanzar el progreso que hoy conocemos. El desarrollo local se basa en un modelo que

se construye mediante las distintas articulaciones que se producen y se originan del potencial económico de una localidad. Ello mediante el correcto funcionamiento de las instituciones en el territorio e incorporando las dimensiones territoriales, la historia, las estructuras y la acción de los distintos actores sociales. Las reflexiones finales permiten a partir de la hermenéutica, dar respuesta a las realidades de un mundo cambiante y creciente, pretendiendo la cohesión de la población a través de la comunicación y el diálogo, no solo para resolver problemas, sino también para plantearlos. Su uso puede ser una contribución vital en la construcción del desarrollo local, dotando al territorio intervenido/abordado de una visión propia, sobre aquello que ha logrado hacer y hacia dónde dirigir su mirada presente y futura.

Palabras clave:

Hermenéutica; desarrollo local; estrategias; potencialidades; procesos

Hermeneutics as a strategy in local development processes

Abstract

The purpose of this essay, with an interpretative approach, is to make a retrospective view of hermeneutics with the intention of contextualizing it, in order to appreciate its implications with local development processes. It is based on a documentary review, and intends to be a contribution to the discussion of hermeneutics as a strategy in the processes of such development, and to provide a glimpse of its multiple fields of application. Hermeneutics has often been understood as the art of interpreting written texts and has been in force in human culture since the beginning of civilization, being the object of studies and different visions connected with the development of philosophical thought in history until reaching the progress we know today. Local Development is based on a model that is built by means

of the different articulations that are produced and originate from the economic potential of a locality. This is done through the correct functioning of the institutions in the territory and incorporating the territorial dimensions, the history, the structures and the action of the different social actors. The final reflections allow, based on hermeneutics, to respond to the realities of a changing and growing world, aiming at the cohesion of the population through communication and dialogue, not only to solve problems, but also to raise them. Its use can be a vital contribution in the construction of local development, providing the intervened/addressed territory with its own vision of what it has managed to do and where to direct its present and future gaze.

Keywords:

Hermeneutics; local development; strategies; potentialities; processes

Introducción

En el presente artículo pretendemos indagar cómo la hermenéutica puede contribuir en los procesos del desarrollo local, enfocándonos, no solo en una visión, sino más bien en una investigación general. Para tal fin, proponemos que el desarrollo local es considerado un proceso de crecimiento económico y cambio estructural de un territorio, a través de la utilización de las potencialidades existentes. La misma plantea como finalidad la vinculación de las dimensiones social y económica, como también la articulación de los actores involucrados en el proceso.

En la actualidad es frecuente hacer referencia al desarrollo local como alternativa frente a la globalización. Para Albuquerque (2007), el desarrollo local debe plantearse con matizaciones importantes y no debe fundamentarse solo en lo económico. Desde esta perspectiva, Albuquerque (2007) sostiene que:

El desarrollo local es un enfoque territorial y de “abajo-arriba”, pero debe buscar también intervenciones de los restantes niveles decisionales del Estado (provincia, región y nivel central) que faciliten el logro de los objetivos de la estrategia de desarrollo local (pag. 46).

Ese enfoque debe mirarse de una manera holística considerando todos los aspectos ambientales, culturales, sociales, institucionales y de desarrollo humano del contexto territorial respectivo. De la misma manera Millán (2003), sostiene que el desarrollo local puede definirse como “el conjunto de experiencias que se han desarrollado utilizando recursos locales (humanos y financieros) sin intervención directa del

estado y localizados en pequeños centros” distribuidos en todo el territorio (p. 61).

Por lo expuesto anteriormente, es necesario buscar estrategias que, por un lado, contribuyan a mejorar los procesos del desarrollo local; y por el otro, que se corresponda con los contextos actuales, permitiendo de esta manera intentar resolver problemas así como también plantearlos. Es por ello, que el presente ensayo intenta involucrar a la hermenéutica como esa estrategia que genere respuestas a las realidades de un mundo cambiante y creciente, eso mediante la interpretación, la comprensión y la explicación de las oportunidades que presenta la población con su región.

El ensayo está estructurado en tres (3) partes. En primer lugar se tiene la sección de la introducción, allí se exponen los aspectos conceptuales y se analizan los sustentos teóricos de la hermenéutica relacionados con los procesos del desarrollo local y en ellos. La segunda sección consta del abordaje conceptual del problema de estudio, y se plantean los conceptos y las definiciones teóricas que lo contextualizan. Y, finalmente, la tercera sección se exponen las reflexiones finales, donde los autores plantean sus perspectivas personales sobre cómo el uso de la hermenéutica puede hacer una contribución vital en la construcción del desarrollo local.

A continuación se expone el abordaje conceptual de este ensayo con sus respectivos sustentos teóricos.

Abordaje conceptual

Para la elaboración del presente ensayo, se propone enlazar los sustentos teóricos de la hermenéutica con los procesos del desarrollo local, aspectos conceptuales que están interconectados y permiten procesos de enseñanza a las comunidades. En este contexto, se plantean las ideas expresadas por Schleiermacher (2000), pensador alemán quien en sus tiempos había dicho no al pietismo, pero también al racionalismo. Dicho autor plantea la comprensión como modo ordenador de toda experiencia humana del mundo, además de ver a la hermenéutica como el proceso de reconstrucción del espíritu de nuestros antepasados. Ello, permite visualizar desde la historia y de los clásicos, que se descubran los lazos que nos unen al pasado ampliando de esta manera los conocimientos, para aprender de los errores preservando los valores y las virtudes (Schleiermacher, 2000: 76). Lo anterior, contribuirá en el modo por el cual los acontecimientos del pasado guiarán las estrategias, para contextualizar las características del desarrollo económico y social de la región.

Veamos a continuación lo relativo a la hermenéutica y el desarrollo local.

La hermenéutica y el desarrollo local

En este ensayo, se considera la hermenéutica como el arte de interpretación de textos orales y escritos, y de captar con precisión y plenitud su sentido y las posibilidades del devenir existencial del hombre que, se relacionen con eventos de carácter estratégico, para la consecución de los objetivos, en este caso, los referidos al desarrollo local. Se asume, por tanto, el

paradigma interpretativo para la discusión del tema objeto de estudio.

Pérez (2000), conceptualiza la hermenéutica como una disciplina de interpretación de textos o material literario o el significado de la acción humana, es una nueva forma de ver la realidad. De tal manera que, este paradigma obligó a los filósofos a buscar nuevas formas de investigar para conocer y comprender las realidades, pues había que encontrar una forma de abordar situaciones en su esencia de manera más holística, y que facilitara la comprensión de la realidad, rescatando ese 'ser de las cosas', el cual se encuentra vagando por sus propios mundos, y que se muestra ajeno, por nuestra incapacidad para aprehenderlo y comprenderlo. Es, desde esta mirada hermenéutica donde se focaliza la interpretación y análisis del proceso de desarrollo local.

El desarrollo local, ubica al ser humano y a los intereses colectivos como ejes centrales del proceso. En este sentido, busca potenciar las capacidades de los individuos. Trata de estimular el desarrollo endógeno, la auto-organización y el bienestar social, para lo que requiere tanto de la participación colectiva como de la intervención individual. Los procesos de desarrollo local se originan del potencial económico de una localidad mediante la articulación y el correcto funcionamiento de las instituciones en el territorio. El tipo de organización productiva, los núcleos familiares, las tradiciones locales, el contexto social y cultural y las conductas de la población determinan el modelo de desarrollo local, lo que facilita o desfavorece los factores económicos, determinando así finalmente el camino del desarrollo de las regiones.

En este apartado, y desde la visión del filósofo Gadamer (1993) en su obra *Verdad y Método*, explicaremos la conexión de la hermenéutica con el desarrollo local, influenciado por el concepto del mundo de la vida de Husserl (1850-1938). Así el autor (Husserl, 1850-1938), formula que el rescate y reconstrucción del “mundo de la vida” es un cambio hacia un nuevo paradigma en las Ciencias de la Educación. Es el mundo que conforma nuestro cosmos y que ha sido dado como un regalo por nuestros antepasados.

El desarrollo local es considerado un proceso de crecimiento económico y cambio estructural de un territorio, a través de la utilización de las potencialidades existentes. Éste tiene como finalidad la vinculación de las dimensiones social y económica, y la articulación de los actores involucrados en el proceso. Siendo así no se puede dejar de vincular al desarrollo local con el “mundo de la vida”, el cual es el mundo que todos compartimos, eso es, el de las comunidades y su gente, profesionales y no profesionales, ricos y pobres. Es el mundo de los niños, niñas, jóvenes, adultos, abuelos y abuelas, de calles con sus vehículos, el mundo de los negocios, de los barrios, de sus montañas y sus ríos. Es el mundo donde todos estamos inmersos y el mundo de la coexistencia de otros.

El desarrollo local, por tanto, está basado en la utilización de los recursos productivos locales (económicos, humanos, institucionales y culturales entre los que encontramos la estructura productiva, el mercado de trabajo, la capacidad empresarial, los recursos naturales, la estructura social y política, la tradición y cultura), que constituyen las potencialidades de desarrollo endógeno y la mejora del nivel de vida de un área (Vázquez, 1986: 105). Es aquí donde podemos hacer referencia a lo planteado por el filósofo

Gadamer (1993), sobre la hermenéutica en el establecimiento de modos de reconciliación a partir de la experiencia de la tradición del saber moral y del saber técnico entre el *Dasein* o “estar-ahí” heideggeriano, y el uso de la técnica sobre la consideración de lo humano. Además, como para el éxito de los procesos del desarrollo local se necesitan reconciliaciones, llegar a acuerdos para dar respuesta a los problemas planteados en una localidad, es aquí donde se hace la conexión.

El desarrollo local también se relaciona con el nivel de vida, concebida ésta como la satisfacción de necesidades materiales y espirituales de las personas, en un ambiente de equidad social y económica, sin el deterioro de los recursos materiales y ambientales, y además con una visión holística del futuro.

Otras concepciones acerca del desarrollo local provienen de autores que, a continuación se irán mencionando. En primer lugar haremos referencia a Arocena (1997), uno de los autores latinoamericanos más importantes en este campo, y quien define el desarrollo local como aquel que “no es pensable si no se inscribe en la racionalidad globalizante de los mercados, pero tampoco es viable si no se plantea sus raíces en las diferencias identitarias que lo harán un proceso habitado por el ser humano” (pág. 91). Por su parte Vázquez (1988) define el desarrollo local como:

Un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local, en el que se pueden identificar tres dimensiones: una económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competi-

vos en los mercados; otra sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y, finalmente, una dimensión político-administrativa, en la cual las políticas territoriales permiten crear un entorno económico local favorable, protegerlos de interferencias externas e impulsar el desarrollo local (p.129).

Dentro de una línea similar a los autores mencionados Gallicchio (2003), define al desarrollo local como un proceso de crecimiento desde un punto de vista endógeno y la capacidad de control del excedente que se genera desde lo local. En este sentido, el desarrollo local no es una manera de hacer frente a la globalización y sus efectos excluyentes, sino una manera de mirar desde el territorio esta etapa histórica global, buscando de esta manera su inserción. El mismo autor (Gallicchio, 2003), destaca que el desarrollo local transcurre en un territorio específico. De ahí que cuando se habla de desarrollo local se hace referencia al desarrollo de un territorio, no solo como lugar donde ocurren los procesos del desarrollo sino como una variable, como una construcción social, donde éste es a la vez condicionador y condicionado por y desde las acciones de los actores y las comunidades.

Sostenemos que es de los aportes anteriores que, en los últimos años la idea de conseguir el desarrollo a partir de las potencialidades locales ha ganado relevancia, más aún si ésta se ubica dentro de un contexto ideológico y político en la que el mercado, la globalización de la economía y la competitividad surgen como ideas principales, desde la formulación de políticas de gobierno hasta el diseño de proyectos auspiciados por organizaciones no gubernamentales. Adicionalmente, en la actualidad se ha comenzado a promover y a conducir el desarrollo de las localidades,

aspirando ampliar sus propias capacidades, recursos, sistemas de control social y propuestas de sostenibilidad del desarrollo, encaminadas por enfoques de futuro socialmente construidas y sustentadas en la participación ciudadana.

El desarrollo local consigue aprovechar de excelente manera las oportunidades y solventar de un modo más eficiente los problemas derivados del entorno económico y político en el cual las localidades están todas inmersas. Ésto permite conocer e identificar los auténticos elementos y factores del desarrollo y con ello unificar los esfuerzos de planificación y promoción para el desarrollo económico de una comunidad.

Anteriormente se mostró la relación entre la hermenéutica y el desarrollo local, a continuación se explica la hermenéutica como estrategia en los procesos del desarrollo local.

La hermenéutica como estrategia en los procesos del desarrollo local

En este punto comenzaremos por preguntarnos ¿cómo la hermenéutica puede contribuir en los procesos del desarrollo local?, ¿puede la hermenéutica ser una estrategia en los procesos del desarrollo local? Estas interrogantes, desde la perspectiva de los autores, pueden y deben ser respondidas desde la hermenéutica y por las comunidades, así como también pudieran ser la base para la construcción de diferentes problemáticas que surgen en diferentes localidades.

El desarrollo local se convierte en una alternativa para el progreso del contexto local como respuesta a los retos de los cambios que se están originando en el

entorno. Y, demanda además de una definición y ejecución de planes de desarrollo, fomentada a través de acciones que logren los objetivos de aumento de la productividad y competitividad del sistema productivo, para ello incrementando la sostenibilidad del medio ambiente, del patrimonio histórico y cultural. Las estrategias basadas en el desarrollo local deben ser visualizadas de una manera en que no solo hay que proporcionar soluciones a las necesidades y demandas existentes, sino que hay que predecir y planearse cómo será ese contexto local en el futuro. Es en tal sentido que, podemos enlazar a la hermenéutica como estrategia fundamentada principalmente en la historia como fuente de información, puesto que ayudaría a facilitar la interpretación y comprensión de los datos compilados a través del tiempo. Las experiencias y conocimientos adquiridos durante los acontecimientos históricos serán de suma importancia siempre y cuando se haya obtenido algún producto que sea útil en el presente, y que favorezca a mejorar la percepción actual del contexto local. Y, tal como lo plantea Ricoeur (1995), “un acontecimiento no puede ser transferido como tal a otro fluir del pensamiento. Aun así, no obstante, algo pasa de mí hacia ti. Algo es transferido de una esfera de vida a otra” (p. 30).

Los relatos históricos pueden ser utilizados como estrategia para la comprensión del presente, inclusive del futuro. Y es la evaluación de los acontecimientos lo que suministraría valor para los procedimientos de la planificación del desarrollo local, potenciando el valor agregado de los insumos, productos para el proceso de la planificación estratégica que puedan ser utilizadas en la planificación del desarrollo.

Al referirnos al desarrollo no podemos desestimar la cultura como impulsadora de la identidad, la cual

favorece la inclusión social, promueve las redes sociales e impulsa la participación. Sostenemos que la cultura es una estrategia integral para el desarrollo local. Por eso el fenómeno social de la cultura como lo expresa Quintana (1980), tiene una dimensión histórica, temporal, que perpetúa la comunidad en el tiempo (p. 82). Este pensamiento es compartido por Sen (2000), quien manifiesta que para alcanzar el éxito en los procesos productivos y humanos de una región la mejor vía es el debate abierto y el mutuo aprendizaje de las comunidades.

Adicionalmente, se puede considerar como instrumento para los procesos del desarrollo local los fundamentos del círculo hermenéutico, los cuales y que expresados por Gadamer (1993), facilitan la comprensión de cómo podemos entender a las personas, reflejando las experiencias de sus realidades y de los conocimientos generados. Es a través del lenguaje que, podemos lograr la comprensión de entender a las personas. Gadamer (1993), plantea que el lenguaje no es solo un medio para que la conciencia se comunique con otros y con el mundo, y tampoco solo un instrumento, aunque éste también define la naturaleza del hombre. Para este pensador “estamos tan insertos en el lenguaje como en el mundo” (Gadamer, 1993:148). Así el lenguaje es el verdadero ámbito de la convivencia humana, del entendimiento, y del consenso que es imprescindible para la vida humana y la del hombre, es realmente, y como dijo Aristóteles, el ser dotado de lenguaje (logos) (Gadamer, 1993:152).

Por otra parte, Arocena (2018), uno de los autores latinoamericanos más importantes, y quien ubica el desarrollo local en la dialéctica global/local había expresado lo siguiente, y que retomamos nuevamente aquí: “el desarrollo local no es pensable si no se inscri-

be en la racionalidad globalizante de los mercados, pero tampoco es viable si no se plantean sus raíces en las diferencias identitarias...” Es en este contexto donde se vincula el círculo hermenéutico, el cual se basa en la constante dialéctica sobre las relaciones cambiantes entre la parte y el todo. El todo solo es comprensible cuando se entiende la parte, que resulta plenamente comprendida cuando se alcanza el conocimiento del todo.

Conclusión

Los procesos del desarrollo local deben pensarse desde lo particular a lo general, tener presente una región, una localidad o un municipio. Se debe realizar un diagnóstico para identificar lo que hay y no hay en ese contexto, los recursos presentes para promover el desarrollo. Además, se debe pensar ese desarrollo local como la forma de impulsar el crecimiento económico con impacto social para mejorar el nivel de vida de una comunidad.

La hermenéutica introduce el lenguaje como una forma de dar a conocer la experiencia del mundo, a través de las cosas, las palabras y los términos. La lingüística identifica la experiencia humana del mundo mediante la palabra, a través de un repertorio de géneros lingüísticos orales y escritos como las leyendas, la historia, las fábulas y la imaginación de las comunidades. Así, la hermenéutica se vuelve fundamental para la comprensión de los lenguajes, alejada en parte, de la tarea del traductor, trata a los lenguajes como si fueran textos, es decir, “como manifestaciones vitales fijadas duraderamente” (Gadamer, 1993: 466).

Es necesario destacar en la hermenéutica el diálogo como generador del desarrollo local con la participación activa de todos los actores sociales, es a través del diálogo y la experiencia que se tiene del mundo donde se puede lograr los acuerdos, lo que implica un compromiso de hacer las cosas por el bienestar de la comunidad. Para Gadamer (1993:466), hablar de “conversación hermenéutica” es encontrar un lenguaje común. El lenguaje será la realización misma del comprender. Entonces el diálogo es un encuentro, y el reconocimiento del otro, respetando su conocimiento para la construcción de saberes en común. Este diálogo permitirá la articulación de las actividades que contribuirán al desarrollo local de las comunidades es decir “un diálogo de saberes”.

En el proceso de abordar un territorio los elementos históricos y socioculturales de quienes en él habitan, conforman aspectos vitales en la construcción del desarrollo local, que no solo dibujan en datos una realidad cercana, sino que en lo profundo muestran en los saberes históricos, socioeconómicos y culturales un trasfondo determinante para entender aquello que implica lo local, así como comprender que el devenir solo pueden construirse desde la discusión y el entendimiento de ello.

Es de esta manera, cómo el uso de la hermenéutica puede hacer una contribución vital en la construcción del desarrollo local, dotando al territorio intervenido/abordado de una visión propia sobre aquello que ha logrado hacer, y con esto responder hacia dónde dirigir su mirada presente y futuro. Visto así, la hermenéutica puede profundizar en la conformación de un liderazgo que entienda la participación no como una voz para ser escuchada en procesos

puntuales electorales, sino también como una conversación continua que de manera compartida en los diversos campos que conforman la sociedad sea esta la escuela, el mercado, el comercio, los hospitales, y/o la calle; conformen el marco de acción que permita la apropiación de las dimensiones que implica el desarrollo local.

La hermenéutica se visualiza como una estrategia en los procesos del desarrollo local. Ello con la finalidad de buscar respuestas a las realidades de un mundo cambiante, creciente y al contexto donde se vaya a implementar la estrategia. Y, de esa forma permitir que, desde la visión de la hermenéutica, la interpretación, la comprensión y la explicación de las oportunidades que presenta la población con su región. Desde la hermenéutica podemos impulsar el sentido de pertenencia e identidad estudiando la historia, la lengua y la tradición de la población, buscando la cohesión de esta a través de la comunicación y el diálogo, no solo para resolver problemas, sino también para plantearlos.

Referencias

Alburquerque, F. (2007a). *Teoría y práctica del enfoque del desarrollo local*. Revista OI DLES, 1, (0), pp. 39 – 61. Junio 2007. Recuperado en: <http://eumed.net/rev/oieldes/00/Alburquerque.htm>.

_____ (2007b). *Cambio estructural, desarrollo económico local y reforma de la gestión pública*. CEPAL/ILPES, Naciones Unidas. Santiago de Chile.

Arocena, J. (2018). *Lo global y lo local en la transición contemporánea*. Cuadernos del Claeh, N° 78-79, Montevideo. Recuperado en: https://nanopdf.com/download/lo-global-y-lo-local-en-la-transicion-contemporanea_pdf

Gadamer, H. (1993). *Verdad y método*. (Tomo I). Salamanca: Sígueme.

Gallicchio, E. (2003). *El desarrollo económico local: Estrategia económica y de construcción de capital social*. ECA: Estudios Centroamericanos, 58 (660), 1003-1013. Recuperado en: <http://doi.org/10.51378/eca.v58i660.5426>.

Husserl, E. (2019). *Textos Breves (1887-1936)*. Coord.: Agustín Serrano de Haro y Antonio Zirió Quijano Salamanca: Sígueme. *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, (84), p.p. 255-259. Recuperado en: <https://revistas.um.es/daimon/article/view/435941>.

Millán, M. (2003). *La iniciativa comunitaria LEADER en el desarrollo local del noroeste murciano*. Tesis doctoral no publicada. Murcia: Universidad de Murcia.

Pérez, G. (2000). *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes*. Madrid: La Muralla, España.

Quintana, J. (1980). *Sociología de la educación. La enseñanza Como sistema social*, segunda edición. Barcelona: Editorial Hispano Europea.

Ricoeur, P. (1995). *Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido*. Universidad Iberoamericana: Siglo XXI Editores.

Schleiermacher, F. (2000). *Sobre los diferentes métodos de traducir*. (Traducción de Valentín García Yebra), Madrid-España: Editorial Gredos.

Sen, K. (2000). *Desarrollo y libertad*. Argentina: Editorial Planeta.

Vázquez, A. (1986). *El cambio del modelo de desarrollo regional y los nuevos procesos de difusión en España*. *Estudios Territoriales*, 20, pp. 87-110.

Vázquez, A. (1988). *Desarrollo local. Una estrategia de creación de empleo*. Madrid: Editorial Pirámide.